

DES TUMULUS, DES FORTS

ET DES

REMPARTS DE LA RUSSIE OCCIDENTALE.

Troisième et dernier article 1.

Forts et mardelles.

Après les simples tumulus en terre, la seconde espèce de monuments, suivant l'ordre d'importance, est celle des *forts* et des *mardelles*, créés dans un but de défense. Dans cette catégorie je range tout ce que les peuples de la Russie occidentale ont inventé comme fortification ou comme campement militaire.

Nous avons deux classes distinctes de fortifications selon le genre de vie des peuples, qui étaient ou stables ou nomades, et cette division se trouve toute faite dans la distinction de Forts et de Mardelles.

Les premiers, — les forts, — appartiennent en général aux peuples stables; ils ont pour ainsi dire le cachet indo-germanique; ils sont à la portée des villes et des villages, se trouvent sur des points importants, déjà protégés par la nature. Par leur combinaison entre eux, ils concourent à la défense du pays, qu'ils protègent contre les invasions de l'ennemi.

Les mardelles, au contraire, appartiennent à des peuples nomades, pour lesquels la défense du pays est moins importante que la commodité du campement. Si pour les premiers on a profité d'une colline escar-

1 Voir les ANNUAIRES de 1845 et 1846.

pée, d'une position forte au bord ou au confluent d'une rivière, c'est l'opposé pour les mardelles. Elles sont au milieu de plaines fertiles ou de steppes, loin des habitations ; on n'a rien emprunté ni aux accidents du terrain, ni au cours des rivières.

Pour la construction des uns et des autres, on s'est servi de terre ; comme complément, on a fait usage de bois ; les blocs de pierre brute sont une exception. Et même dans le peu de cas où l'on a utilisé la pierre, nulle part on n'observe dans cette architecture un arrangement symétrique des matériaux. Nulle part il n'existe ce que nous appelons une construction par assises régulières, une muraille soit en briques, soit en pierres ; la chaux n'est pas connue.

Je vais passer à une étude générale de ces deux classes de monuments ; d'abord à celle des forts, que je puis subdiviser en trois variétés : ceux des *Coures-Finnois*, ceux des *Vendo-Lithuaniens*, ceux des *Slavo-Ukrainiens* ; puis nous nous occuperons des mardelles.

Les *Vendo-Lithuaniens*, par ce qu'on a dû voir de leur religion, appartiennent de plus près au groupe indo-germanique asiatique que le reste du groupe européen. Ils ont conservé les traditions que Zoroastre nous a transmises dans le *Zend-Avesta*, de l'antique législation de Djemchid d'une manière plus nette, plus pure que les Keltés et les Pélasges. Un cours d'*Antiquités orientales* que j'ai fait, l'an dernier, à notre Académie de Neuchâtel, et dans lequel j'ai abordé franchement toutes les questions des races indo-germaniques de l'Iran caucasien, de leur législation, de leur religion et de leurs migrations, m'a servi à compléter la thèse que j'ai émise sur les Lithuaniens dans mon *Voyage au Caucase*, T. IV, p. 414 ; et c'est avec une pleine conviction que je désigne les Vendo-Lithuaniens

comme un reste, un écho de cette civilisation si ancienne et si intéressante de l'Iran caucasien sous Djemchid.

Dans l'antiquité, le peuple *Vende*, l'un des trois grands embranchements de la race slave, quoique le plus avancé en civilisation au milieu des autres Slaves, n'a joué qu'un rôle très-secondaire. L'on suit, dès le commencement de notre ère, par l'effet des grandes invasions de l'Asie, et du choc des peuples qui se succèdent dans le midi de la Russie, un mouvement d'ascension et de concentration des Vendes vers la Baltique. Sous Hermanrich et les Goths, sous Attila et les Huns, le mouvement de migration se fait le long de cette mer de l'est à l'ouest, et vers la fin du sixième siècle de notre ère, les tribus vendes s'étendent déjà du Jutland à la Duna. Ce n'est que vers les dixième et onzième siècles que les peuples vendes se dessinent quelque peu, que leurs noms apparaissent à côté d'une puissance formidable qui s'était formée depuis le huitième siècle, dans le sein même de la Baltique : celle des *Koursaars* ou *Koures*, peuplade finnoise, maîtresse des îles et des côtes d'où elle exerçait ses pirateries et ses brigandages, qui la mettaient en rivalité avec les Normands, dont les actes étaient les mêmes, mais dans une autre direction et sur une plus grande échelle.

Les Koures et les Normands se disputaient les rives de la Baltique, dont ceux-ci avaient besoin pour pouvoir pénétrer plus facilement jusqu'à la mer Noire. De ce conflit il résulta un déchirement parmi les Vendes, qui occupaient le théâtre passif de ces luttes. Les uns maîtrisés, gouvernés et civilisés jusqu'à un certain point par les Koures-Finnois, formèrent des peuplades mélangées, *Vendo-Finnoises*; ce sont les *Lettes* de la Livonie et de la Courlande.

Les Normands (race Gothique) avaient déjà pénétré

dans le cœur de la Russie par la Narova, le lac Peipus et Novogorod la Grande. Cherchant, dans le dixième siècle, un nouveau chemin, plus court, pour arriver au Dniepr, ils remontèrent le Niémen, s'établirent au milieu des Vendes qui habitaient le long de ses rives, et y fondèrent une grande station, comme ils venaient d'en fonder une à Kiev sur le Dniepr. Les Lithuaniens, les Samogitiens, les Jatvinges appartenrent à cette agglomération politique normande, et formèrent, par opposition aux agglomérations vendo-finnoises, des mélanges *Vendo-Gothiques*.

Ces deux civilisations eurent chacune leurs constructions fortifiées.

Les Koures et les peuples d'affinité finnoise écoutant, — on le dirait, — des traditions antiques qui les rapprochent des anciens Taures de la Crimée et des anciens Caucasiens, avec lesquels ils ont une certaine parenté (ce qui est facile à comprendre, par le long séjour des populations finno-scythiques sur les rives de la mer Noire), se rapprochèrent des constructions semi-cyclopéennes de tous ces peuples. On les vit ériger pour leurs châteaux forts, semés dans la Livonie et dans l'Esthonie, des enceintes presque circulaires en énormes blocs de granit erratique; les pierres entassées confusément, et non avec le soin des Pélasges, formaient des murailles d'une épaisseur et d'une hauteur considérable, où l'on ne ménageait aucune entrée. Ces forts étaient toujours placés sur des lieux élevés, qu'on isolait de tous côtés en creusant des fossés profonds. On cite, parmi les forts de ce genre dont il reste encore des débris, *Toreyda*, aujourd'hui Treyden, *Pillis-Kaln*¹, près de Smilten,

¹ *Pillis-Kaln* signifie *château-colline*. *Pils* est le nom que les Lettes, les anciens Lithuaniens et Prussiens, donnaient à leurs forts ou châteaux fortifiés.

Pébalg, *Serden*, *Kobbe-Séle*, près de Krémona.

Le comte de Mellin donne la description suivante de celui de *Varbola*, qui s'élève dans la paroisse de Ness, à une verst de la terre de Pol, non loin de la mer Baltique :

« Ce fort consiste en un rempart énorme formé de pierres granitiques, entassées, avec un grand travail, les unes sur les autres, sans aucun mélange de chaux, ni aucune trace de maçonnerie. L'enceinte est un ovale irrégulier de 800 pas de circonférence et de 250 à 200 de diamètre. Le rempart a, vers sa base, 5 à 6 toises de largeur, 3, 4 ou 5 de hauteur, suivant les enfoncements du terrain ; on reconnaît, au centre, les traces d'un puits. Il existe aujourd'hui deux entrées ; mais on ne peut décider si elles ont existé anciennement. Du reste, il n'y a aucun indice de porte ou de voûte ; ordinairement les Esthoniens et les Koures n'y en faisaient point, et on y pénétrait par une échelle. »

Les Koures-Finnois ont aussi suppléé au manque de pierres, dans certaines localités, par des remparts en terre. Le fort de *Lemsal* est de ce nombre.

La plupart de ces forts jouèrent un grand rôle dans les guerres que ces peuples vendó-finnois, connus sous le nom de Lettes, eurent à soutenir contre les chevaliers Porte-glaive, dont l'ordre fut créé en 1204, quatre ans après la fondation de Riga, par l'évêque Albert, qui était venu combattre les infidèles et les forcer à se convertir au christianisme. Les Koures-Finnois et les Lettes succombèrent sous les fiers convertisseurs de l'Allemagne. Il n'en fut pas de même des Lithuaniens.

Depuis l'arrivée des Normands ou Varègues, qui fondèrent en Lithuanie, à la fin du dixième ou au commencement du onzième siècle, *Kovno*, *Jourbork*, *Djevaltov* et *Vilkomierz*, les Lithuaniens, soumis à

une dynastie entièrement scandinave de race et de nom, étaient restés paisibles, défendus par leurs forêts, leurs rivières et leurs immenses marais. Mais leurs voisins, le grand Vladimir, à la tête de ses Ross, et Boleslas de Pologne, guidés par l'ambition, cherchèrent à franchir ces barrières qui paraissaient insurmontables, et dès lors le peuple lithuanien fut acquis à l'histoire; dès lors il n'a pas cessé de peser dans la balance des peuples du Nord: son rôle a été grand et glorieux, et il y eut une époque où le grand-duché de Lithuanie n'avait pour limites que la Baltique et la mer Noire, et où les Lithuaniens allaient jusqu'en Crimée, renverser les derniers restes de la célèbre Cherson, et ruiner sa cathédrale bâtie avec des colonnes et des chapiteaux du temple de la Diane Iphigénique.

Pendant les treizième et quatorzième siècles, la Lithuanie lutta contre les chevaliers Porte-glaive et les chevaliers Teutoniques, qui, chassés de la Terre-Sainte, étaient venus chercher d'autres infidèles, en combattant les Prussiens et les Lithuaniens. Deux siècles de guerre, des armées sans cesse recrutées de pèlerins ne purent contraindre les Lithuaniens à embrasser le christianisme: ils eurent en horreur l'esclavage que les chevaliers imposaient à tous ceux qu'ils avaient convertis. Le zèle des Lithuaniens pour la défense de leur religion et de leurs foyers en fit souvent des héros, et le feu sacré de Perkoun, ce souvenir de la religion des Djemchid et des Zoroastre, ne put être vaincu par la croix. Le Lithuanien ne pouvait croire préférable à la religion de ses pères, celle d'un ordre injuste, tyrannique, aussi barbare que lui, qui réduisait en un dur esclavage, ceux auxquels il annonçait un Dieu devant lequel nous sommes tous frères. Ce fut sans cesse la réponse de ces braves Lithuaniens, aux menaçantes invitations des avides et orgueilleux missionnaires.

A la fin du quatorzième siècle, la Lithuanie arrêta les Tatares qui allaient envahir l'Europe; elle donna ses grands-ducs, les Jagellons, pour rois à la Pologne, dont elle acceptait le christianisme d'une main amie. Au quinzième siècle, l'ordre Teutonique, enfin vaincu une dernière fois à Tannenberg, en 1437, par ceux qu'il avait voulu écraser, tombait du faite de sa puissance et se trouvait forcé de se reconnaître le vassal de la Lithuanie et de la Pologne. Etrange leçon donnée par la Providence! On connaît le reste de cette histoire.

Pour en revenir à nos monuments, les Lithuaniens sont très-certainement les imitateurs ou continuateurs de cette ancienne architecture civile dont parle Hérodote, quand il fait la description de la ville de Ghélonos, bâtie en bois près du Don, et habitée par des Gréco-Boudiniens. Cette manière de bâtir étonna le voyageur grec, qui avait vu partout employer la brique, la pierre, le marbre, et lui, du cinquième siècle avant notre ère, ne s'imaginait pas que les anciens Pélasges et Hellènes, ses ancêtres, en faisaient tout autant; que toutes les maisons dans le siècle héroïque étaient en bois; que l'architecture grecque avec ses colonnes, ses architraves et ses frontons, n'était qu'une imitation servile de l'architecture en bois, et que l'Acropolis d'Athènes même avait eu des murailles et un temple de bois.

Cette manière antique de bâtir a été l'apanage de tous les peuples indo-germaniques de l'Occident, des Pélasges, des Keltes, des Slaves, auxquels il faut joindre les tribus finnoises primitives de l'Europe orientale, tous peuples habitant, dans l'origine, d'épaisses forêts.

Encore aujourd'hui, la presque totalité des maisons des paysans lithuaniens, leurs granges, leurs églises, sont en bois, c'est-à-dire en poutres enchevêtrées les unes sur les autres. Pour leurs lieux de défense, ils employèrent un peu plus d'art, et, en ceci encore,

ils sont frères de tous les autres Slaves, et la construction de leurs châteaux forts remonte bien haut dans leur histoire.

Tout l'art de ces fortifications consistait à choisir l'endroit le plus élevé du bord d'une rivière. On l'isolait par un fossé profond, où l'on faisait entrer l'eau, si l'on pouvait, et l'on rehaussait, avec la terre qu'on en tirait, le haut du coteau, qu'on escarpait en talus. On profitait, comme à Viélona, de la presque île qui sépare d'un fleuve le confluent d'un ruisseau ou d'une rivière. On couronnait le sommet aplati de la colline d'un rempart en terre, muni et rehaussé d'un mur élevé de poutres; on doublait intérieurement cette muraille de bois d'un haut trottoir en terre ou d'une galerie de bois, pour en faciliter la défense. On n'y laissait, le plus souvent, point de porte; il fallait entrer dans les forts avec une échelle. Sur des mamelons que l'on ménageait souvent sur le point le plus en vue et le plus exposé du fort, on érigeait des tours en bois construites comme les murs; elles servaient aux vigies qui observaient l'ennemi. L'intérieur même du rempart ne renfermait que quelques huttes de bois, où se logeaient les défenseurs du château. Un puits profond, percé au centre de la colline, et descendant jusqu'à la nappe d'eau de la rivière ou du ruisseau, complétait le fort lithuanien, et c'est à ce puits, dont la place est toujours marquée par un enfoncement circulaire, qu'on peut le plus aisément distinguer les collines qui ont servi de châteaux forts de celles qui n'étaient que des tumulus-pyrées, où il n'y avait pas de puits. Les premiers châteaux normands ou varègues en Lithuanie ne furent pas autrement construits que comme je viens de le décrire, et le château de *Vilkomierz*, si célèbre dans les faits et gestes des Lithuaniens, est resté là pour nous conserver le souvenir de ces fortifications primitives.

Il s'élève au bord de la Svienta Rzéka (*la Sainte-Ri-*

vière), à son confluent avec un petit ruisseau qui contourne le pied d'un cône escarpé, aux pentes presque inaccessibles, et élevé de 40 pieds. Un rempart en terre de 8 à 9 pieds de haut, de 15 de large, couronne le haut du cône et marque le circuit de l'ancienne fortification en bois. La chaudière ou l'enfoncement réservé au milieu du rempart mesure 150 pieds de diamètre; un puits placé un peu sur le côté a déterminé aujourd'hui la chute d'une partie du cône. Le chemin qui montait au fort contournait la colline, et il paraît qu'on avait ménagé une porte dans le rempart.

A cette description, à cette exigüité d'une place, que ne protégeait pas même, à ce qu'il paraît, une tour en bois, l'on a peine à croire qu'il s'agisse de l'un des forts les plus importants des Lithuaniens, fort fondé par les Normands au dixième siècle, qui résista tant de fois aux armes de l'ordre Teutonique, et qui vit plusieurs fois à ses pieds des armées se disputer chaudement la victoire.

Le fort de *Mérétche*, un autre placé sur la *Mouche* (*Musz*), près de *Posvol*, etc., ressemblent parfaitement à celui de *Vilkomierz* dans les ruines qu'ils ont laissées.

Plusieurs de ces forts, avec leurs collines pour base, s'élevaient au sein des lacs, tel que celui de *Troki*, ancienne résidence des grands-ducs de Lithuanie, avant la fondation de *Vilna* au milieu du lac de ce nom, celui d'*Upita*, ancien siège du district de *Ponievies*, au milieu d'un lac qui s'est changé en marais, celui de *Kolaine*, si célèbre par ses sièges, au milieu du petit lac où la *Venta* ou *Vindau* prend sa source.

Les châteaux des anciens Prussiens, avant l'arrivée de l'ordre Teutonique, étaient tous semblables à ceux des Lithuaniens, leurs frères.

D'ailleurs, il s'entend de soi-même qu'une bonne partie de ces forts s'élevaient dans le voisinage des tu-

mulus-pyrées, autant pour se mettre sous la protection de Perkoun que pour le défendre. Ainsi, je citerai *Viélona*, près du pyrée principal de la Lithuanie, sur les rives du Niémen, *Hoffzumberg*, *Chavli* (Szawli) *Mézohten*, *Polep*, *Dobelsberg*, etc.

L'on a peine à comprendre comment de pareilles fortifications ont pu résister avec succès à des armées comme celles de l'ordre Teutonique, composées de l'élite des chevaliers de l'Allemagne, qui s'empressaient de faire le pèlerinage de la Prusse, afin d'y combattre les infidèles, ce qui donnait droit aux mêmes indulgences qu'un pèlerinage en Terre-Sainte. Mais la confiance des Lithuaniens dans leurs murailles de bois était telle, que l'on vit, — fait très-remarquable, — un duc de Volhynie, neveu d'Olgerd, grand-duc de Lithuanie, pour les remplacer par des murs de bois, faire démolir les murs en briques de Vladimir, sa capitale, dont Casimir III, roi de Pologne, s'était emparé et qu'il avait ainsi fortifiée à grands frais. D'ailleurs, on n'a qu'à lire l'histoire de la Lithuanie pour se faire une idée des difficultés que présentaient souvent les sièges de ces petites bicoques.

En 1336, toute l'armée de l'ordre Teutonique, dont le marquis de Brandenbourg faisait partie, alla assiéger le château de *Poullen*, qu'on écrit aussi *Pounié*. Ce fort, qui s'élevait à plus de 200 pieds au-dessus du Niémen, qui passe au pied, était bâti, comme les autres, de poutres entassées, entouré de fossés profonds, en partie dus à la nature et défendu par 4000 Lithuaniens commandés par Marguer, prince du pays. Avec eux étaient des femmes et des enfants qui avaient cherché dans cet asile un refuge contre les brigandages de l'ennemi. Longtemps ils empêchèrent le comblement d'une partie du fossé, luttant contre les adroits archers ennemis, faisant d'habiles sorties, et lorsque enfin le bois, la terre, les cadavres eurent porté les armées des assié-

geants jusque sous les remparts, ils repoussèrent, avec une ardeur infatigable, plusieurs assauts consécutifs.

Les assiégeants, mis en fuite, étaient presque désespérés ; ils contemplaient avec effroi ces murs de bois qui les bravaient depuis si longtemps, lorsque le chevalier Verner de Randorf, plus rusé que brave, distribua à ses 30 archers 600 flèches dont les barbes étaient entourées de chanvre trempé dans de la poix. Plusieurs fois l'Ordre avait fait usage de ce moyen. Les flèches volent, le feu prend en cent endroits du rempart à la fois ; les Lithuaniens font de vains efforts pour l'éteindre. Contraints de céder à ce terrible élément, et choisissant promptement entre la mort et l'esclavage, comme jadis les Numantins, les époux immolent leurs femmes, les pères leurs enfants, jettent ces cadavres dans les flammes avec leurs richesses, puis ceux qui restent se rendent le dernier service de s'enfoncer l'un l'autre leur épée dans la poitrine, ou vont mettre leur tête sous la hache d'une prêtresse. Marguer resta le dernier et termina ce drame en arrosant de son sang le corps de sa femme. C'est au milieu de cette scène d'horreur et sur des cendres humaines, sur des corps palpitants encore, que les chevaliers pénétrèrent dans la forteresse ¹.

La nécessité a forcé, plus tard, les Lithuaniens à adopter un système de fortification plus conforme aux progrès de l'art militaire ; *Lida* est devenu un grand carré de maçonnerie en briques, flanqué de tours aux quatre coins ; *Kovno*, dans ses ruines actuelles, montre une disposition pareille. *Djévaltov*, *Vilna*, *Grodno*, ont subi de semblables métamorphoses. Dans des temps plus

¹ J'ai visité Pounié en 1825 : il s'était fait un éboulement sur un des côtés de la colline, et j'ai pu voir que son sommet était composé d'une couche de cendres et de charbons d'une épaisseur considérable.

modernes, on a vu le bastion, le fossé, l'escarpe, la contrescarpe, remplacer les murailles en bois, à *Birzen* spécialement.

En Courlande, où a régné l'ordre des chevaliers Porte-glaive, qui s'allia ensuite à l'ordre Teutonique, la plupart des anciens châteaux sont devenus des résidences de commandeurs de l'Ordre, ou de seigneurs allemands qui s'établissaient dans le pays. Ce fut le sort de *Doblen*, *Goldingen*, *Neuenburg*, *Mitau*, *Hoffzumberg*, *Mézohten*, *Seelburg*, etc.

L'Ukraine a été sous l'influence de deux dominations principales, celle des Ross-Normands, et celle des Lithuaniens. Le fond de la population de ce pays est slave, vraiment slave, et appartient à la fraction de ce peuple que nous appelons Petit-Russien, reconnaissable surtout par sa manière de prononcer le *g* en *h* : *gora*, *gorod* = *hora*, *horod*.

Les Ross-Normands, au neuvième siècle, en cheminant le long du Dniepr, fondèrent Kiev et la dynastie Ross-normande des grands-ducs. Nestor dit expressément, que les peuples Varègues (Normands) et Slaves prirent alors le nom de *Ross*. L'Ukraine, ne l'oublions pas, fut le centre de ce nouvel empire, et ce fut sur ce sol, essentiellement au sud de Kiev, que se passèrent les grandes révolutions politiques qui marquèrent les premiers siècles de son existence.

Mais, à côté de cette dynastie ross, de cette association slavo-gothique, ne l'oublions pas non plus, il s'éleva une autre puissance indépendante, jusqu'à un certain point, de la première. Les Normands, malgré leur station à Kiev, et l'empire qu'ils y avaient fondé, continuaient à descendre le Dniepr pour aller piller Constantinople, les côtes de la mer Noire et même celles de la mer Caspienne. Ces aventuriers, qui se renouvelaient chaque année, formaient une association de pirates et de corsaires indépendante du Grand-

Duché. Placés dans la partie méridionale du Grand-Duché, le long du Dniepr, ils avaient des époques où ils se réunissaient pour entreprendre leurs lointaines expéditions. Chaque année, quand les rivières étaient débordées en Russie, par la fonte des neiges, l'on voyait arriver sur leurs petits canots une foule de corsaires normands qui venaient prendre part aux expéditions, pour s'en retourner ensuite. L'habitude de ces campagnes annuelles engagea quelques-uns des aventuriers à passer l'hiver au lieu du rendez-vous. Ils se choisirent une *Sitcha*, c'est-à-dire un siège principal, qui fut, dit-on, d'abord à *Siénitsa* sur la Ross, mais qui fut transporté bientôt après à *Kaniow*, sur le Dniepr, longtemps la grande station de ces corsaires.

Ce noyau, qui ne quittait pas la *Sitcha* et qui était lié par le même serment et régi par la même constitution que les autres aventuriers normands qui allaient piller les mers de l'Ouest et du Midi de l'Europe, forma la première ébauche de la *République Cosaque*, qui longtemps fut le refuge de toute espèce d'aventuriers de toutes langues, de Normands d'abord, puis de Slaves de toutes espèces, et même de Tcherkesses et d'autres Caucasiens. Lorsqu'elle fut détruite, en 1775, elle offrait encore ceci de singulier, comme preuve de la première origine que j'ai indiquée, que les lois et usages qui régissaient la république étaient, pour la plupart, les mêmes que dans les anciennes associations guerrières des Normands en Scandinavie.

Ce petit État fondé sur le brigandage a subsisté depuis le neuvième siècle jusqu'à nos jours ; il a souvent changé de place, il a son histoire, il a eu son importance, importance immense, puisque, pesant plutôt dans un plateau de la balance que dans l'autre, il a donné le sceptre et la force aux Slaves Russes, l'a ôté aux Slaves Polonais.

Mais il ne faut pas confondre ces Cosaques Zaporogues avec les Cosaques Ukrainiens, qui formaient la population du pays, population qui a souvent pris fait et cause pour la république, dont elle a dépendu quelquefois, mais qui, pour l'ordinaire, a fait bande à part, soumise alternativement aux Ross, aux Tatares, aux Lithuaniens et aux Polonais.

Ceci explique pourquoi, — que cela vienne des Ross ou des Lithuaniens, — il y a une grande analogie entre les moyens de défense des Ukrainiens et des Lithuaniens. Nous allons voir que c'est toujours le même système.

L'Ukraine eut aussi des ennemis auxquels elle opposa ses forts et ses remparts, qui donnèrent une direction marquée et particulière à son système de fortification. Ces ennemis, aussi redoutables au grand-duc de Kiev qu'à la république normande, furent les Patzinakes et les Polovtzes, de race turque. Leur première apparition eut lieu en 915, et les dixième et onzième siècles ne furent remplis que de leurs guerres et de leurs invasions. Deux fois les Patzinakes, en 969 et en 1036, vinrent mettre le siège devant Kiev. Ce fut donc du côté de ces ennemis, qui habitaient sur le Dniepr inférieur et sur le Danube, que les grands-ducs portèrent leurs lignes de fortifications, et c'est là que nous les trouverons en effet, tandis qu'au nord de Kiev, où ils n'avaient rien à craindre de peuples qui leur étaient soumis, ils n'ont rien fait pour préserver leur capitale.

Les forts des Ross-Ukrainiens sont toujours dans le style slave; ce sont, comme en Lithuanie, des collines isolées, munies, à leur sommet, d'un rempart; mais dans ce rempart même se trouve la différence qui marque les constructions des deux peuples. Le rempart lithuanien est unique quand il y en a un pour supporter la muraille et les créneaux en bois; quelquefois il n'en existe pas. En Ukraine, le rempart en

terre est souvent le seul et principal moyen de défense, avec le fossé; ils sont presque toujours doubles ou triples, présentant ainsi une succession d'enceintes qui se touchent, ne laissant que la place pour combattre et pour défendre ces retranchements les uns après les autres. Le nom slave-ukrainien *Horod* et *Horodok*, de *Hora* (*Gora*) montagne, désigne parfaitement la nature de ces forts.

Ils font chaîne le long des rives occidentales du Dniepr, de Trypol à Tchéhéryn, où entrecourent, de distance en distance, comme des tours, le rempart du Dragon le long de la Ross. Dans l'intérieur du pays, les villes et villages anciens ont presque tous un *horodok*, comme *Maslówka*, *Polstvine*, *Pilavi*, *Rokytyna*, *Vassilkof*, etc., quelquefois deux, comme *Berkozovka*, près de Tahantcha, *Boutchak*, etc.

Quelques-uns de ces forts offrent un aspect très-extraordinaire par leur position sur des points presque inaccessibles, ou par leurs trois enceintes, qui, au lieu d'être placées sur le même niveau, sont étagées à 15 et 17 pieds les unes au-dessus des autres.

Presque tous sont accompagnés d'un *tumulus-observatoire*, ordinairement d'une taille considérable. Il se trouve ou dans l'intérieur du fort, comme à *Boutchak*, à *Polstvine*, à *Kononcé*, etc., ou sur un point élevé voisin, comme à *Mocheni* (*Moszni*), à *Jésiotrof*, à *Babycé*, à *Khmila*, etc. Celui de ce dernier fort est un des plus beaux; il a 60 pieds d'élévation. Du haut de ces *tumulus-observatoires*, l'on a en général les plus belles vues de la contrée. Naturellement ils correspondaient entre eux. Pour s'en convaincre, l'on ne fera que monter sur l'un des deux *tumulus-observatoires* de *Mocheni*, terre du comte Worontzof, d'où l'on découvre les *horodoks* de *Manastyr*, de *Naboutof*, de *Jésiotrof* (*Sakhnovka*), de *Babycé*, de *Kononcé*, de *Khmila*, de *Pickari*; d'où l'on embrasse à la fois les longs con-

tours de la Ross et du Dniepr, les plateaux de l'Ukraine et de la Petite-Russie, et d'où l'on distingue même à 60 verst (15 lieues) au nord le tumulus-observatoire de Grégorovka, au bord du Dniepr.

La conversion, assez ancienne, des Ross-Ukrainiens m'empêche de croire que ces tumulus puissent être des pyrées. Cependant cela n'est pas impossible; car Kiev, avant le grand Vladimir, avait le sien, et d'autres localités de l'Ukraine en ont eu aussi sans doute.

On pourrait distinguer l'ancienneté de ces forts par la nature des tombeaux qui les entourent. Ceux qui ont appartenu à l'époque plus ancienne des Ross-Normands, et qui sont abandonnés depuis longtemps, n'ont, dans leur voisinage, que quelques tumulus-tombeaux isolés, qui, comme je l'ai dit plus haut, appartiennent à l'époque normande. Ceux qui ont fleuri sous les Kosaques, et qui n'ont cessé d'être occupés que depuis le siècle passé, se reconnaissent à leurs cimetières kosaques, formés de petits tumulus nombreux qui se touchent tous. Ainsi sont *Vassilkof, Trypol, Trekhémirof, Ciblié, Kovalí, Polstvine, Maslovka, etc.*

Maintenant, à qui donc attribuer une autre espèce de monuments, si différents de ceux que je viens de décrire, quoique recouvrant le même sol, les *Mardelles*, dont j'ai indiqué plus haut les caractères principaux qui sont : d'avoir une forme circulaire, d'être creusées dans la terre, et de se trouver au milieu des plaines et des steppes, loin des ruisseaux et des rivières.

Déjà parmi les monuments de la France, de l'Angleterre et de la Suisse, l'on a signalé ce genre de constructions antiques; les Français leur ont donné le nom de *Mardelles*, les Anglais celui de *Pennpits*, et on les a attribuées généralement aux populations keltas. L'auteur d'un article sur les mardelles, publié dans le *Taschenbuch für Geschichte und Alterthum*, 1844,

les regarde comme des espèces d'habitations celtiques, faisant la remarque que, selon M. de Caumont (Cours d'antiq. monum., T. I, p. 157), les observations faites en France et en Angleterre avaient prouvé que souvent les maisons des Keltés avaient été établies à un niveau plus bas que le sol environnant, pour avoir plus chaud en hiver.

Dans les montagnes du Jura, les chalets étaient placés de même.

Tous les *Kicheliaks*, ou demeures d'hiver des populations semi-nomades de l'Arménie, de l'Aderbaïdjan, des plaines de la mer Caspienne, sont creusés dans la terre à une certaine profondeur. Les villages d'une grande partie de la Géorgie, des plaines basses le long du Kour, sont si enfoncés dans le sol, qu'on ne voit souvent que le toit en terre battue surgir au-dessus du sol.

Les maisons des Tatares de la côte de Crimée sont à moitié creusées dans les pentes escarpées et schisteuses qui composent cette côte, et ils ne sont que les imitateurs des anciens Taures.

On voit que cette tendance à placer les habitations plus bas que le sol, pour conserver plus de chaleur, a été adoptée par beaucoup de peuples, parmi lesquels j'en remarque trois qui ont commencé par demeurer dans des villes cryptes, les Arméniens, les Géorgiens et les Taures. Cependant toute la population ne pouvait pas se loger dans des appartements si coûteux de temps et de travail; et je suis porté à croire que les cryptes ou habitations taillées comme des grottes dans les rochers de la Géorgie et de la Tauride, n'étaient que les demeures des gens riches, de l'aristocratie, tandis que les pauvres et les paysans se contentaient de creuser leurs huttes dans la terre, au pied des palais cryptes des puissants et des riches. Ceci est plus que probable; je l'admets comme un fait, positif d'a-

près les observations que j'ai faites, et je comprends comment, après que les cryptes ont été abandonnées, les peuples du pays, conservant leurs mœurs primitives, sont restés dans leurs demeures souterraines, qui ressemblent souvent aux cavernes des voleurs de Gil-Blas.

Nos mardelles ukrainiennes me semblent appartenir d'assez près à ce genre d'habitations ; mais avant de raisonner à leur sujet, que je dise ce que j'ai observé de leur distribution et de leur architecture singulière.

Les mardelles, au nord, ne dépassent pas la Stouka, qui coule par Vassilkof et se jette dans le Dniepr à Trypol, au-dessus de Kiev. Là aussi se terminent les steppes et le bon terrain ; là commence un sol sablonneux, plat, recouvert de forêts basses et de broussailles. En conséquence, les dernières mardelles sont à la limite de ces deux sols, à 8 verst au delà de Vassilkof, et les tumulus ne dépassent pas la dixième verst.

Au midi, les mardelles descendent, à ma connaissance, jusqu'au quarante-huitième degré. A l'ouest, quelques rares échantillons s'égarant jusqu'aux rives de l'Ikva en Volhynie. A l'est, les limites me sont moins connues, mais les mardelles dépassent le Dniepr et se retrouvent en foule dans le gouvernement de Pultava.

Leurs principaux groupements sont semés sur les riches et fertiles plateaux-steppes qui s'étendent entre la Ross et la Rassava et sur les hautes plaines qui bordent le Dniepr de Trypol à Ekatérinoslav. Sur la rive gauche du fleuve, ces monuments se concentrent sur les plateaux-steppes qui commencent à Péréaslav, au bord de la Trubicé, et finissent à la Soula, où d'immenses plaines, en partie sablonneuses, longent le Dniepr sous le nom de *Dyzké-Poté* (plaine déserte), connues déjà sous ce nom du temps d'Hérodote.

Les mardelles les plus simples se composent d'enfoncements ou d'entonnoirs circulaires de 5 pieds de profondeur, de 30 à 100 pieds de diamètre; or, on en voit en très-grand nombre dans la steppe, si célèbre par sa fertilité proverbiale, qui s'étend du Dniepr à Pultava, arrosée par la Soula, la Psiol, la Vorskla : on lui donne le nom de Petite-Russie. Ces mardelles, entremêlées de tumulus innombrables, n'ont point de rebord ou de rempart; leur ouverture est de niveau avec le sol. Ce genre de mardelles n'appartient qu'à la rive orientale du Dniepr.

Toutes les autres mardelles que je vais décrire sont munies, au-dessus du sol, d'un rempart en terre plus ou moins élevé et appartiennent plus à la rive occidentale du fleuve, quoiqu'on en trouve un certain nombre, et même des plus remarquables, sur l'autre rive, avec les mardelles sans rempart.

Les mardelles avec rempart, en allant du simple au composé, peuvent se distribuer en un certain nombre de groupes :

1° La mardelle simple avec rempart circulaire sans porte ou entrée. Le fond du cône tronqué et renversé mesure 20 à 30 pieds, et par le haut du rempart, 40, 60 et plus. Le rempart, à l'extérieur, s'élève de 10 à 15 pieds au-dessus du sol. Intérieurement sa profondeur varie. Cette espèce est moins commune que les suivantes, quoiqu'elle leur soit toujours associée;

2° Mardelle simple, dans le rempart de laquelle on a ménagé une entrée. De toutes les mardelles, c'est la plus commune; elle est ordinairement plus grande que celle sans portes. Dans cette espèce, l'intérieur n'est pas toujours au-dessous du niveau du sol, bien que ce soit fréquemment le cas.

3° Le genre que je viens de décrire se complique de plusieurs manières : par un ou deux tumulus placés à la file en face de l'entrée de la mardelle, ou par deux

longs remparts en terre, qui s'avancent en forme de bras des deux côtés de l'entrée, ou par un bras et un tumulus, ou par deux bras avec un tumulus. Toutes ces formes sont fréquentes.

4^o *Mardelles doubles* : ce sont deux mardelles simples combinées ensemble et présentant double cavité intérieure et double entrée, avec bras, tumulus, etc.

Si nous passons à la distribution ou disposition de ces différents genres de mardelles, nous les trouvons toujours accompagnées de grands tumulus disséminés sans ordre et à une certaine distance les uns des autres, non groupés et se touchant tous comme dans les cimetières kosaques. Les mardelles sont éparses une à une, ou deux à deux à de grandes distances au milieu des steppes, dans les parties les plus élevées. Je ne connais qu'un seul exemple de mardelles placées au fond des ravins le long des rivières : ce sont celles qui sont au bord du Tachemine près de Tchéhéryn.

Quelquefois aussi, elles forment de vrais campements, plusieurs, dix même de ces mardelles étant rassemblées irrégulièrement sur la même portion de la steppe, mais visiblement dans une intention de sociabilité. Les entrées sont toujours au sud ou au sud-est. Dix à vingt tumulus, aussi irrégulièrement semés que les mardelles, en dépendent ; la plupart ont servi de sépulture, je crois ; il en est cependant d'une forme particulière qui ont eu une autre destination : d'abord ceux qui sont en face des entrées, comme pour les protéger, et ensuite ceux que j'appelle tumulus-observatoires, plus grands et construits différemment des autres. Ils mesurent 100 à 120 pieds de diamètre par leur base, et 40 pieds à leur sommet, tronqué en plate-forme. Leur hauteur est d'une douzaine de pieds et plus. Ces tumulus sont placés sur les points les plus élevés des campements et rappellent les tumulus-observatoires des forts ukrainiens ou ceux des Kosaques

de la ligne de la mer Noire, le long du Caucase.

On peut visiter de ces campements irréguliers sur la steppe de Bobricé, près de Kaniiov, au bord du Dniepr, sur la steppe de Tahantcha, sur celle qui s'étend de Bogouslav à Vassilkof; mais le plus intéressant à étudier est certainement celui de Bobricé.

A côté de ces campements irréguliers s'en trouvent d'autres qui font contraste par leur symétrie. Ici, les mardelles sont alignées par files de 3, de 8, présentant leurs entrées au sud, et leur front au nord : j'en ai visité dans la steppe de Tahantcha qui peuvent servir de modèles. Ces lignes de mardelles sont reliées ensemble, pour une défense commune, par de grands bras à double ou triple rempart, qui protègent les entrées, ou par des tumulus-observatoires.

Passons aux grandes mardelles simples. C'est le même style, ce sont les mêmes idées qui ont présidé à leur construction; seulement tout est sur une plus grande échelle; une mardelle seule pouvait servir à un campement. Toutes ont leur intérieur creusé dans le sol. Leur pourtour, vers le haut du rempart, est de 250 à 500 pieds, ce qui ferait de 80 à 170 pieds de diamètre. L'intérieur a de 15 à 25 pieds de profondeur, et on y descendait par des degrés creusés dans le sol. Les unes sont munies, au milieu de l'entonnoir, d'un grand cône en terre, ou tumulus, qui monte presque au niveau du rempart; les autres sont complètement vides.

Une de ces mardelles forme ordinairement un campement à elle seule, et on les voit, sur les sommets des plateaux, jouer le même rôle que les groupes que j'ai cités plus haut. La plupart n'ont qu'une entrée, qui est toujours protégée par de doubles ou triples remparts qui, longs de 150 à 200 pieds, vont en s'écartant et en s'arrondissant, pour embrasser un certain espace, au milieu duquel se trouvait le grand creux muni de deux parapets en terre qui servait de foyer et de cuisine.

D'autres mardelles ont double entrée, et, par conséquent, sont doublement remparées. Les tumulus sont semés dans le voisinage.

Avec ces grandes mardelles isolées et indépendantes on en trouve d'autres qui ont été combinées deux à deux par des remparts, des tumulus, en un mot, par les mêmes moyens que j'ai décrits plus haut; et alors ces monuments prennent un aspect imposant. Les plus beaux restes de ces constructions remarquables se trouvent à Trélitsa entre Kamionka et le Tachemine, à la hauteur de Tchéhéryn, et entre Verkhnédnéprovsk et Ekatéroslav, le long du Dniepr.

Après ces grandes mardelles vides intérieurement, ou n'ayant qu'un tumulus central, en viennent d'autres plus considérables encore et plus importantes. Ce sont celles dont l'intérieur est subdivisé, par des séparations en terre, en un certain nombre de compartiments. On ne se fait pas une idée du labyrinthe que présentent ces mardelles, défendues par deux, trois et quatre remparts circulaires, et dont l'extérieur a plus de 1300 pieds de tour. Il faut un certain temps pour s'y reconnaître et pour en comprendre le plan et les entrées. Ces *Mardelles-Camps* ne sont pas rares et se rapprochent plus de la limite septentrionale que de la méridionale. Les plus belles sont celles de *Polohy*, sur la rive gauche du Dniepr, et celles de *Stépancé*, de *Pilavi*, de *Massovka*, sur la rive droite du fleuve, le long de la Rassava.

La mardelle-camp de *Stépancé* est encore intéressante à étudier sous le rapport des dispositions militaires qui ont présidé à sa construction. Elle est à 8 verst du bord du plateau-steppe, qui borde la rive méridionale de la Rassava. Le bord du plateau va en biaisant du N.-O. au S.-E., et c'est d'après cette conformation du sol que la mardelle est disposée avec ses deux entrées, l'une au N.-O., l'autre au S.-E., celle-là dé-

fendue par des remparts, celle-ci par un grand tumulus. De plus, chaque entrée était gardée par un corps de garde logé dans une petite mardelle ménagée, à côté de la porte, dans l'épaisseur même du rempart circulaire.

De plus, la mardelle principale était flanquée, à la distance de 500 et de 800 pas, de deux autres mardelles, placées là évidemment comme postes avancés de la grande. Celle du sud est mi-tumulus-observatoire, mi-mardelle : elle est entourée d'un fossé, ce qui est rare ; elle a une terrasse élevée pour une sentinelle, placée au front de défense ; le reste, creusé en demi-mardelle, servait d'habitation au poste qui était logé là.

Une autre mardelle-camp des plus remarquables dans ce genre, est celle de *Kosarka*, sur le chemin de *Kainionka* à *Tchéhéryn*. L'intérieur, divisé en grands compartiments irréguliers de 17 à 20 pieds de profondeur, est défendu par un fossé et un rempart circulaire percé de 15 portes ; 15 digues, ménagées en creusant le fossé, les rendaient accessibles. Outre cela, de grands bras en terre, de 250 pieds de long, complétaient les moyens de défense.

On trouve dans les bois de *Tahantcha*, près de *Korsonn*, au lieu dit *Horodok*, un camp tout pareil, sauf qu'il n'est pas divisé intérieurement.

Que conclure maintenant ? A quoi servaient ces bizarres constructions, et à quel peuple les attribuer ?

En commençant par les mardelles simples, leur destination n'est pas douteuse : elles étaient recouvertes d'une tente circulaire et servaient d'habitation. Il a pu en être de même pour les mardelles à remparts simples ; pour les autres, on a dû établir quelque charpente pour recouvrir le tout ; et, ce qui le prouve, ce sont les cônes en terre qu'on a laissés au centre, comme pour la soutenir. Les bras, composés de plusieurs remparts, espacés les uns des autres, ont pu servir à loger les chevaux

et les bestiaux ; ils ont dû être aussi recouverts d'une toiture, soit en feutre, soit en chaume.

Quant aux grandes mardelles-camps, j'ignore comment on s'y prenait pour les couvrir : je ferai observer que toutes ont, comme les plus petites, un cône ou une grande masse de terre carrée au centre de tous les compartiments.

La cuisine se faisait, le plus souvent, dans l'intérieur des grandes mardelles ; dans les petites, le foyer est presque toujours placé à l'extérieur, à une certaine distance entre les bras, vis-à-vis de l'entrée. Ce n'est qu'un trou carré qui mesure, selon l'importance du campement, de 7 à 14 pas de long, sur la moitié en largeur. Du côté de la porte, ce long creux rougi par le feu, est partagé par une languette de terre par laquelle on s'avancait dans l'intérieur du foyer. Les côtés s'appuient sur deux bouts de rempart en terre, de 5 pieds de haut, sur lesquels on érigeait la charpente qui recouvrait le foyer. D'autres fois, comme dans le grand camp de *Trélitsa*, ce foyer n'est qu'un grand creux de 15 pas de diamètre, de 8 pieds de profondeur, tellement brûlé par le feu, que la terre glaise s'est changée en une espèce de brique.

En résumé, ces mardelles ont servi d'habitations ; peut-être n'était-ce que des campements d'hiver de peuples nomades, des *Kicheliaks*, comme les Tatares en établissent encore dans le midi de la Russie, en Géorgie et en Arménie.

Maintenant, à quel peuple attribuer ces constructions ? Par leur position au milieu des immenses pâturages des steppes, par leur éloignement de tous les ravins où les Ukrainiens d'aujourd'hui aiment à placer leurs villages, et en même temps par leur éloignement de ces antiques forêts de chênes et de charmes, jadis refuge des Kosaques Haydamaki, l'on peut juger à coup sûr qu'il est question d'un peuple nomade ; d'ailleurs, la forme

ronde de la construction l'indique, et il n'y a que des hommes vivant sous la tente qui aient pu habiter ces mardelles, et les recouvrir de leurs toits de feutre.

Bantiche-Kamenski, dans son Histoire de la Petite-Russie, fait remonter ces constructions à l'époque des invasions des Mongols, sous Battrou-Khan, en 1237. Les Slaves, selon lui, s'étaient retirés dans ces forteresses bizarres, pour échapper aux Mongols. Je crois qu'il se trompe. Les Slaves n'étaient pas nomades ; leurs forteresses étaient celles que j'ai décrites plus haut : elles sont sur le sommet des collines, isolées par de profonds fossés ; on a songé à tous les moyens qui pouvaient faciliter la défense, et rendre l'attaque difficile, surtout pour des guerriers à cheval. Ils appellent leurs forts (*Horodok*) colline fortifiée.

On a songé aussi que ces mardelles appartenaient aux Kosaques indépendants, et même Zannoni, dans sa Carte de la Pologne, a donné le nom de *Sitcha des Kosaques* à la première mardelle-camp, située à 4 verst de Verkhnédnéprovsk, sur le plateau du Dniepr. Mais j'ai visité toutes les sitchas ou résidences successives des Kosaques ; la plus ancienne, celle de *Sienitsa*, ne présente plus aucune trace de son état primitif, et les autres, celles de *Kaniou*, de *Khortitsa*, de *Kapoulitche* et de *Pokrovskoi*, ainsi que tous les anciens chefs-lieux des régiments kosaques, à *Bialotserkiev*, à *Korsoun*, à *Tchéhéryn*, à *Trypol*, à *Trekhémirof*, où était le trésor, n'offrent aucune analogie quelconque avec les mardelles ; partout l'on ne voit que des fortifications et des cimetières dans le style ukrainien. Il faut abandonner cette hypothèse, comme aussi il faut rejeter l'histoire que font les paysans des rives du Dniepr, et même aussi les gens instruits du pays, qui prétendent que ce sont les Suédois qui ont élevé tous ces retranchements en se rendant à Pultava. En Ukraine et en Lithuanie, Charles XII joue le rôle de Jules-César en

France, de la reine Berthe en Suisse, de la reine Thamar en Géorgie. D'autres, plus habiles, les attribuent aux Russes quand ils couraient après les Suédois vaincus. Pure folie que toutes ces explications.

Enfin, on a supposé que ces monuments appartaient aux Normands ou Varègues. Certainement les grandes mardelles ont quelque analogie avec les fortifications normandes du Rugard et du Herthabourg dans l'île de Rughen. On pourrait croire qu'ils les ont creusées pour s'y réfugier dans leurs expéditions le long du Dniepr. Mais ces mardelles ne se trouvent qu'au milieu des steppes, sur le sommet des plateaux; quelques-unes sont à 50 et à 100 lieues du fleuve. On y reconnaît les allures d'une population qui vit avec ses troupeaux au milieu des pâturages, et on n'y voit rien qui rappelle le Normand attaché à la rivière par son canot qu'il surveille: ce n'est donc pas lui qui va s'établir au milieu de steppes sans eau. D'ailleurs, si ces monuments sont normands, pourquoi n'en retrouve-t-on plus au delà de la Stouka, dès que les steppes fertiles cessent: pourquoi n'en ai-je pas vu près de Kiev, leur ancienne capitale et leur création? Pourquoi point de mardelles près de tous les fleuves du Nord, qu'ils ont sillonnés tant de fois avec leurs barques, pour se rendre dans les fleuves du Midi? Cependant, selon M. de Koeppen, leurs tumulus en couronnent les rives.

Les mardelles n'appartiennent donc ni aux Slaves, ni aux Ukrainiens, ni aux Kosaques, ni aux Normands. Selon moi, c'est l'œuvre d'une nation nomade qui n'était pas indo-germanique. Ici le champ de la discussion est vaste, et ce n'est que lorsqu'on aura fait des fouilles dans les mardelles et dans les tumulus, que l'on pourra arriver à quelque résultat plus précis¹.

¹ Les peuples qui s'offrent ici les premiers à la pensée sont les

Au reste, ces mardelles et les tumulus qui les accompagnent sont d'une construction très-antique, s'il en faut juger par la finesse soyeuse du gazon court qui recouvre leurs pentes, et qui a déjà causé l'étonnement des voyageurs. L'on pourra se faire une idée du temps qu'il faut à ces monuments pour se recouvrir d'un pareil gazon, par les deux observations suivantes : un fort érigé par les Russes, dit-on, en face de la dernière sitcha des Kosaques, à Pokrovskoï, et antérieur, par conséquent, à l'an 1775, n'était pas encore recouvert de gazon en 1832. Il était complètement nu après 57 ans d'existence. Le fort de *Koudak*, que Le Vasseur de Beauplan fit élever au-dessus de la première cataracte du Dniepr, n'est encore recouvert que de gros gazon après 200 ans d'existence ; le gazon soyeux ne s'y voit nulle part.

Sur les steppes de la Nouvelle-Russie, longtemps possédée par les Tatares, l'on rencontre de temps en temps des tumulus qui ont servi de centre à des campements ; leur voisinage est semé de creux ou petites mardelles où l'on avait placé les tentes ; quelquefois ces creux font ceinture autour des tumulus.

Remparts.

Les *Remparts*, la troisième catégorie de monuments en terre, n'appartiennent, dans la Russie occidentale, qu'à deux puissances spéciales, aux Romains et aux Ross Normands de Kiev. Les Lithuaniens, les Finnois du nord, défendus par leurs marais, leurs rivières et leurs immenses forêts, n'ont point connu le système de lignes de défense continues, ils n'en ont jamais

Huns et les Avars, et c'est sur eux surtout qu'il faudrait porter son attention.

senti la nécessité. C'est dans les vastes steppes du midi que cette pensée pouvait naître ; mais remarquons d'abord que, par rapport à ces plaines nues, sur lesquelles tant de nations nomades et autres se sont promenées, les deux systèmes de remparts, des Romains et des Ross, sont construits dans un sens complètement opposé. Le Romain, maître de la Thrace et de la Dacie, tournait le front de ses remparts vers le nord, où étaient ses ennemis errants dans la steppe. Le Ross Normand, établi dans l'Ukraine, dirigeait, par contre, ses moyens de défense vers le midi, où la steppe nourrissait ses barbares antagonistes, les Pétchénègues ou Patzinakes, et les Polovtses.

Je ne répéterai pas ce que j'ai dit sur les remparts en général, et spécialement sur celui du Caucase, dans le IV^e vol. de mon Voyage au Caucase, p. 294. Les peuples du midi, y disais-je, ont toujours voulu se défendre contre ceux du nord ; il n'y a que les Ross Normands qui fassent exception, sans que le principe qui dirige les peuples envahisseurs soit changé.

Nous avons deux remparts romains dans le midi de la Russie. Tous deux portent le nom de *Trajan* ; le plus connu est celui qui part de Pétervaradein, en Hongrie, traverse la Moldavie et la Valachie, enjambe le Pruth, et vient aboutir à la mer Noire. J'ai déjà dit dans mon Voyage que sa prolongation jusqu'au Don, que Démétrius Kantémir lui suppose, est une fable, et j'ai remarqué que la tradition était vraisemblablement en contradiction ici avec l'histoire. Ce rempart, attribué à Trajan, est un ouvrage d'Adrien qui, ayant abandonné la Dacie, se retrancha au sud de ce pays pour défendre l'empire contre les Daces belliqueux. Trajan, au contraire, avait affranchi l'empire du tribut qu'il leur payait depuis Domitien ; il les avait vaincus dans leur pays, leur avait imposé des conditions humiliantes, et même, dans une seconde campagne, pendant laquelle il fit construire

le pont qui porte son nom, sur le Danube, il avait réduit la Dacie en province romaine. La colonne Trajane est le monument de cette campagne. Or, la Dacie comprenait alors la majeure partie de la Hongrie, au nord du Danube, la Transylvanie, la Moldavie, et Trajan ne fit point un rempart pour repousser un peuple qu'il était résolu à dompter. Adrien, qui abandonna les conquêtes de Trajan, fit rompre le pont du Danube, acheta la paix avec les Sarmates et les Roxolans, et ne sut se protéger contre les Daces que par un rempart ou *vallum*.

Si Trajan est l'auteur d'un rempart, c'est, sans contredit, de celui que j'ai visité en Podolie, et qui porte aussi son nom. Marquant exactement la limite de la Dacie au nord, il est d'accord avec l'histoire, et aurait servi aux Romains à repousser les nomades de la steppe, extrêmement remuants et belliqueux à cette époque. D'ailleurs, la construction du rempart que j'ai visité sur plusieurs points, et qui est passablement conservé sur de longues distances, témoigne pour les Romains. Quoiqu'il se soit affaîssé par le temps, il a encore, en moyenne, 9 à 10 pieds d'élévation; sur le dos, il mesure 10 à 11 pieds de large, et s'efface, au midi, par une pente légèrement inclinée de 40 à 50 pieds de large. Au nord, se trouve un fossé profond de 12 pieds, d'où on a tiré la terre du rempart. De distance en distance s'ouvrent, à travers le *vallum*, des portes, défendues à droite et à gauche par des demi-lunes qui ont 115 pieds de diamètre. Au centre de la demi-lune, une mardelle carrée de 30 pieds en tous sens, de 7 à 8 pieds de profondeur, marque la place où s'élevait la tour de défense. Sur le dos du rempart même, on trouve, confondus avec des creux désignant des limites de domaines, d'autres creux carrés anciens qui ont servi de guérites aux sentinelles.

La portion de ce rempart que je connais commence

au Sbrouche, frontière de la Podolie et de la Gallicie, à 4 lieues environ au nord d'Husiatyn, se dirige à l'est, dans l'intérieur de la Podolie, pour se contourner vers le midi et aller aboutir au Dniester, à 4 lieues environ à l'est du rocher de Kaminiak, la position la plus forte du pays, circonscrite par le rempart, et qui a bien pu être un des postes importants des Romains.

Les remparts des Ross Normands, en Ukraine, portent aussi le nom de Trajan ; mais c'est par une erreur grossière, comme le prouve l'inspection que j'en ai faite. Les Patzinakes, établis sur le Danube, et les Polovtses, errants dans les steppes du midi de la Russie, étaient les ennemis acharnés des Ross ; plusieurs fois ils envahirent l'Ukraine et firent le siège de Kiev. Ce fut contre ces ennemis redoutables que les grands-ducs tournèrent leurs moyens de défense et songèrent à élever des remparts. On compte sept fossés et remparts différents entre Kiev et la Ross ; deux des fossés appartiennent à une époque moderne ; ils ont servi de frontières entre la Russie et la Pologne. Les cinq autres lignes sont des remparts qui datent vraisemblablement tous de la domination des Ross, et ont servi à défendre Kiev vers le midi. Trois s'appuient sur des rivières qui renforcent leur front vers le midi, la Stouka, la Krasnaja et la Ross. Les deux autres *Val*, comme on les appelle dans le pays, vont droit à travers la steppe, sans s'inquiéter ni des ravins ni des ondulations du sol.

Le plus ancien est probablement celui qui longe la Ross ; il est assez bien conservé sur plusieurs points, et s'étend, dit-on, jusqu'à Bialotserkiev, sur une longueur de 25 lieues au moins. Malgré la rivière qui le protégeait au midi, il a encore un fossé et, de distance en distance, il est interrompu par des *horodoks* ou forts, qui surveillaient le rempart.

Le second en date, à mon avis, est aussi le second

en rang; ce n'est qu'un embranchement du premier, qui part de Siénitsa et traverse tout droit la steppe pour aller rejoindre le Dniepr au nord de Trekhémirof.

A ces deux remparts correspond, sur la rive orientale du Dniepr, un autre rempart qui passe au midi de Péréaslav, qui était une seconde capitale des Ross Normands.

Le nom vulgaire de ces deux monuments des Ross est assez extraordinaire; les Ukrainiens les appellent indistinctement *Val-Zmijov* (remparts du dragon), et la légende, qui cherche à expliquer ce qu'elle ne comprend pas, prétend que ce sont là les trainées qu'un fameux dragon, qui a habité la contrée, a laissées après lui¹. Le temps en a abaissé quelques portions, qui s'élèvent à peine de quelques pieds au-dessus du sol. Leur front et leur fossé sont constamment du côté du midi, où était l'ennemi.

Les trois autres *vals*, dont la tête s'appuie sur Trypol, et qui convergent à quelques lieues de distance l'un de l'autre, de la Stouka à la Krasnaja, entre Vassilkof et Bialotserkiev, présentent souvent un aspect imposant par leur hauteur: par places ils mesurent 20, 30 et 40 pieds d'élévation. Leur état de conservation me fait croire qu'ils sont plus récents que les deux premiers, et qu'ils appartiennent aux derniers épisodes des guerres des Patzinakes et des Poloytzes, qu'ils ne purent empêcher de pénétrer jusque devant Kiev. Les premiers ayant livré bataille, en 1036, sous les

¹ On m'a aussi raconté que de vieilles chroniques disaient que ce nom de *Vall-Zmijov* venait d'un prince qui existait avant la fondation de Kiev, et qui avait partagé ses domaines à ses fils en les séparant par des *vals*, qui servaient de frontières. C'est aussi une fable; dans un cas pareil, tous les remparts ne seraient pas tournés vers le midi.

retranchements de la ville, furent battus par le grand-duc Jaroslav, sur l'emplacement où fut bâtie l'église de Sainte-Sophie, comme monument de cette victoire.

Aucun de ces retranchements n'est marqué sur la carte de Le Vasseur de Beauplan, preuve qu'ils n'ont appartenu à aucune des guerres qui eurent lieu au commencement du dix-septième siècle, sous Vladislas IV et Jean Casimir. Il s'en trouve cinq sur la carte de Zannoni; les deux plus anciens, celui de la Ross et son embranchement par la steppe, ont été oubliés.

Il existe en face de Kaniov, sur la rive occidentale du Dniepr, sur un des plateaux les plus élevés de la terre de Boutchak, un grand rempart auquel on donne aussi le nom de *val* dans le pays; mais au lieu de former une ligne de défense, il embrasse, en faisant plusieurs zigzags, un espace de terrain complètement fermé, ayant trois ou quatre entrées et mesurant un tiers de lieue de long et un quart de large. Excepté le rempart et le fossé, rien qui puisse servir d'indices, ni ruine, ni tumulus. J'ai toujours soupçonné que ce camp avait été établi par les Ross, ou peut-être par les Kosaques, lorsque Kaniov était leur sitcha.

FREDERIC DU BOIS DE MONTPEREUX.

ANNUAIRE
DES
VOYAGES ET DE LA GÉOGRAPHIE

Pour l'année 1847.

PAR UNE RÉUNION DE GÉOGRAPHES ET DE VOYAGEURS,

sous la direction

DE M. FRÉDÉRIC LACROIX.

—
4^e ANNÉE.

—
Prix : 2 francs.
—

PARIS,
GIDE et C^{IE}, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue des Petits-Augustins, 5, près le quai Malaquais.

—
1847